

ISSN

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

R^G ResearchGate

Google
Scholar

CYBERLENINKA

doi

Scientific Journal Impact Factor

*Международный
научно-практический журнал*

ENDLESS LIGHT
in
SCIENCE

20 МАРТА 2023
Алматы, Казахстан

DOI 10.24412/2709-1201-2023-274-281
UOT 550.47

BİOGEOMORFOSENOZLAR VƏ ONLARIN SƏCİYYƏVİ BİOGEOKİMYƏVİ VƏ LANDŞAFT - EKOCOĞRAFI XÜSUSİYYƏTLƏRİ

MUSTAFABƏYLİ HÜSEYN LÜTVƏLİ OĞLU

Geologiya-mineralogiya üzrə fəlsəfə doktoru
“Landşaftşünaslıq” şöbəsinin rəhbəri,
AMEA Şəki Regional Elmi Mərkəzi, Şəki, Azərbaycan.
<https://orcid.org/0000-0003-4566-8787>

QƏHRƏMANOV MURAD AKİF OĞLU

“Landşaftşünaslıq” şöbəsinin elmi işçisi,
AMEA Şəki Regional Elmi Mərkəzi, Şəki, Azərbaycan.
<https://orcid.org/0000-0001-5365-5279>

Xülasə. *Biogeomorfosenozlar yarıqapalı dərə relyef şəraitinə malik xüsusi biogeosenoz sahələr olmaqla qonşu ərazilərə nisbətən güclü küləklərin və quraqlıqların yoxluğu, rütubətliliyin və onunla əlaqədar yerüstü və yeraltı suların bolluğu ilə səciyyəvi olan fərqli mikroiqlim şəraitinə, böyük miqdarda biokütlə toplanması ilə, bitki və heyvanların növ müxtəlifliyi və üstün rekreasiya keyfiyyətlərinə malik olan təbii komplekslərdir.*

Biososenozların bitki-heyvan-mikroorqanizmlər birliyində mövcud olan növ müxtəlifliyi ərazinin torpaq örtüyü, yeraltı və yerüstü sularının kimyəvi tərkibi və süxurların litoloji tərkibindən asılı olaraq dəyişdiyi elmə məlumdur. Coğrafi ərazinin iqlim və torpaq xüsusiyyətlərini nəzərə almaqla progressiv landşaft mərzlərinin öyrənilməsi nəticəsində bitki və heyvanların növ müxtəlifliyinin xüsusi relyef şəraitinə malik biogeosenoz sahələrdə daha səciyyəvi olduğu müəyyən edilmişdir. Təbii sərhədlərə malik olan bu ərazilər bir tərəfi çay dərəsi ilə əhatələnərək fərqli mikroiqlim şəraitinə malik olan qapalı dərə sistemidir. Baş Şabalıd biogeomorfosenozunda həmin ərazilər Şin çayı hövzəsinə aid olsa da, bu ərazi sel hövzəsindən kənarında yerləşmişdir.

Böyük Qafqazın cənub yamacının Şəki-Zaqatala bölgəsinə aid hissəsində müxtəlif relyef forma və növlərindən asılı olan biogeosenoz tiplərinin lil nümunələrində kimyəvi elementlərin miqdarının müəyyənləşdirilməsi nəticəsində bu ərazilərin biogeokimyəvi tsiklərində daha çox K, P, Fe və s. elementləri iştirak etdiyi aşkar edilmişdir. Yarıqapalı dərə relyefli biogeosenozların fərqli coğrafi və biogeokimyəvi xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq, bizim tərəfimizdən bu tipli landşaft komplekslərinin biogeomorfosenoz adlandırılması daha məqsədəuyğun hesab edilmişdir.

Böyük Qafqazın cənub yamacı Şəki rayonunun Baş Şabalıd və Keşnəzər biogeomorfosenozlarının subakval landşaftlarında yaranan lil nümunələrinin kimyəvi tərkibində biofil elementlərin (K, P, C və s.) miqdarının qonşu ərazilərdən çox olduğu aşkar edilmişdir. Yarıqapalı subakval dərə tipli landşaft mərzlərində biomüxtəlifliyin yaranması və qorunması üçün münasib şəraitin yaranması landşaft biogeomorfosenozlarının ərazinin biomüxtəliflik rezervuarları kimi qəbul edilməsinə imkan verir.

Açar sözlər: *biogeosenoz, biogeomorfosenoz, mikroiqlim, bitki müxtəlifliyi, biofil elementlər.*

BIOGEOMORPHOCENOSES AND THEIR BIOGEOCHEMICAL AND LANDSCAPE- ECOGEOGRAPHIC FEATURES.

MUSTAFABEYLI HUSEYN LUTVALI OGLU

Doctor of Philosophy in Geology-Mineralogy,
Head of the "Landscape" department,
Sheki Regional Scientific Center of ANAS, Sheki, Azerbaijan.

GAHRAMANOV MURAD AKIF OGLU

Scientific worker of the "Landscape" department,
Sheki Regional Scientific Center of ANAS, Sheki, Azerbaijan.

Abstract. *Biogeomorphocenoses are special biogeocenosis areas with semi-enclosed valley relief conditions, the absence of strong winds and droughts compared to neighboring areas, to different microclimate conditions characterized by humidity and the abundance of surface and underground water related to it, are natural complexes with a large amount of biomass accumulation, species diversity of plants and animals, and excellent recreational qualities.*

It is known to science that the species diversity of biocenoses in the plant-animal-microorganism community varies depending on the soil cover of the area, the chemical composition of underground and surface water, and the lithological composition of rocks. As a result of the study of progressive landscape boundaries, taking into account the climate and soil characteristics of the geographical area, it was determined that the species diversity of plants and animals is more typical in biogeocenous areas with special relief conditions. These areas with natural boundaries are a closed valley system with different microclimate conditions, surrounded on one side by a river gorge. Although those areas in the Bash Shabalid biogeomorphocene belong to the Shin River basin, this area is located outside the flood basin.

As a result of determining the amount of chemical elements in silt samples of biogeocenosis types depending on different relief forms and types in the Sheki-Zagatala region of the southern slope of the Greater Caucasus, the biogeochemical cycles of these areas contain more K, P, Fe, etc. elements were found to be involved. Taking into account the different geographic and biogeochemical characteristics of semi-enclosed valley relief biogeocenosis, we considered it more appropriate to call this type of landscape complexes biogeomorphocenosis.

The chemical composition of sludge samples formed in the subaccal landscapes of the Bash Shabalid and Keshnazar biogeomorphocenoses of the southern slope of the Greater Caucasus in the Sheki region was found to contain more biophilic elements (K, P, C, etc.) than neighboring areas. The creation of favorable conditions for the emergence and protection of biodiversity in the semi-enclosed subaccal valley-type landscape allows landscape biogeomorphocenoses to be considered as biodiversity reservoirs.

Key Words: *biogeocenosis, biogeomorphocenosis, microclimate, plant diversity, biophilic elements.*

**БИОГЕОМОРФОЦЕНОЗЫ И ИХ СПЕЦИФИЧЕСКИЕ БИОГЕОХИМИЧЕСКИЕ И
ЛАНДШАФТНО-ЭКОГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

МУСТАФАБЕЙЛИ ГУСЕЙН ЛУТВАЛИ ОГЛЫ,

Доктор философии в области геологии-минералогии,

Заведующей отделом «Ландшафтоведение»,

Шекинский Региональный Научный Центр НАНА, Шеки, Азербайджан.

КАХРАМАНОВ МУРАД АКИФ ОГЛЫ,

Научный сотрудник отдела «Ландшафтоведение»,

Шекинский Региональный Научный Центр НАНА, Шеки, Азербайджан.

Резюме. *Биогеоморфоценозы - это особые участки биогеоценоза с полузамкнуто-долинными условиями рельефа, различными микроклиматическими условиями, характеризующимися отсутствием сильных ветров и засух, влажностью и связанным с*

этим обилием поверхностных и подземных вод по сравнению с соседними участками, с накоплением большого количества биомассы.

Науке известно, что видовое разнообразие биоценозов в растительно-животно-микробиологическом сообществе изменяется в зависимости от почвенного покрова местности, химического состава подземных и поверхностных вод, литологического состава горных пород. В результате изучения прогрессивных ландшафтных границ с учетом климатических и почвенных особенностей географического района установлено, что видовое разнообразие растений и животных более характерно для биогеоценовых территорий с особыми условиями рельефа. Эти территории с урочищами представляют собой замкнутую долинную систему с различными микроклиматическими условиями, окруженную с одной стороны долиной реки. Хотя эти районы в Баш Шабалидском биогеоморфоценозе относятся к бассейну р. Шин, этот район находится вне поймы.

В результате определения количества химических элементов в иловых пробах типов биогеоценозов в зависимости от разных форм рельефа в Шеки-Закатальском районе южного склона Большого Кавказа было установлено что, биогеохимические циклы этих районов содержат больше К, Р и Fe. Учитывая различные географические и биогеохимические особенности биогеоценозов полузамкнутого долинного рельефа, мы сочли более целесообразным называть этот тип ландшафтных комплексов биогеоморфоценозом.

Установлено, что количество биофильных элементов (К, Р, С и др.) в химическом составе образцов ила, образующихся в субаквальных ландшафтах Баш-Шабалидского и Кешназарского биогеоморфосенозов Шекинского района южного склона Большого Кавказа, составляет выше, чем в соседних районах. Создание подходящих условий для создания и сохранения биоразнообразия в полузамкнутом субаквально-долинном ландшафте позволяет рассматривать ландшафтные биогеоморфоценозы как резервуары биоразнообразия территории.

Ключевые слова: биогеоценоз, биогеоморфоценоз, микроклимат, растительное разнообразие, биофильные элементы.

Giriş. Biosenozların bitki-heyvan-mikroorqanizmlər birliyində mövcud olan növ müxtəlifliyi ərazinin torpaq örtüyü, yeraltı və yerüstü sularının kimyəvi tərkibi və süxurların litoloji tərkibindən asılı olaraq dəyişdiyi elmə məlumdur. Coğrafi ərazinin iqlim və torpaq xüsusiyyətlərini nəzərə almaqla progressiv landşaft mərzlərinin öyrənilməsi nəticəsində bitki və heyvanların növ müxtəlifliyinin xüsusi relyef şəraitinə malik biogeosenoz sahələrdə daha səciyyəvi olduğu müəyyən edilmişdir. Təbii sərhədlərə malik olan bu ərazilər bir tərəfi çay dərəsi ilə əhatələnərək fərqli mikroiklim şəraitə malik olan qapalı dərə sistemidir.

Əsas hissə. Böyük Qafqazın cənub yamacının Şəki-Zaqatala bölgəsinə aid hissəsində müxtəlif relyef forma və növlərindən asılı olan biogeosenoz tiplərinin lil nümunələrində kimyəvi elementlərin miqdarının müəyyənləşdirilməsi nəticəsində bu ərazilərin biogeokimyəvi tsiklərində daha çox K, P, Fe və s. elementləri iştirak etdiyi aşkar edilmişdir. Yarıqapalı dərə relyefli biogeosenozların fərqli coğrafi və biogeokimyəvi xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq, biz bu tipli landşaft komplekslərinin *biogeomorfosenoz* adlandırılmasını daha məqsəduyğun hesab edirik.

Böyük Qafqazın cənub yamacı Şəki rayonunun Baş Şabalıd və Keşnəzər biogeomorfosenozlarının subakval landşaftlarında yaranan lil nümunələrinin kimyəvi tərkibində biofil elementlərin (K, P, C və s.) miqdarının qonşu ərazilərdən çox olduğu aşkar edilmişdir. Yarıqapalı subakval dərə tipli landşaft mərzlərində biomüxtəlifliyin yaranması və qorunması üçün münasib şəraitin yaranması landşaft biogeomorfosenozlarının ərazinin biomüxtəliflik rezervuarları kimi qəbul edilməsinə imkan verir.

Biogeomorfosenozlar qapalı və yaxud da yarıqapalı relyef mühitinə malik olan tamamlanmış suksesiyalara malik olan biogeosenoz ərazilərdir. Bütün biogeomorfosenoz landşaft mərzlərinin hər biri üç tərəfdən dağlar vasitəsi ilə əhatələnərək yarı qapalı mikroiklim şəraitin yaranmasına səbəb

olmuşdur. Onların bəzilərində, Baş Şabalıd və Baş Daşağıl biogeosenozlarında Böyük Qafqaza aid olan əksər bitki növlərinə rast gəlmək mümkündür. Adları göstərilən biogeosenozlarda (biogeomorfosenozlarda) relyef amili digər xarici (fiziki-coğrafi) və daxili (geokimyəvi) amilləri üstələmiş olur və bitkilərin yayılmasında mühüm qoruyucu rol oynayır.

Birinci növbədə biogeomorfosenoz landşaft əraziləri böyük miqdarda biokütlə toplanması ilə qonşu ərazilərin landşaftlarından fərqlənir. (Təxminən 50 – 60 % çox). Digər tərəfdən həmin ərazilərdə bəzən, ölçü və çəkirlərində 2 və 3 dəfə iri olan bəzi ağac fərdlərinə rast gəlinməsi səciyyəvi hal hesab edilir [4].

Biogeomorfosenozları fərqləndirən əsas xüsusiyyətlərdən biri və ən böyük xüsusi əhəmiyyət kəsb edən göstəricisi biomüxtəliflikdir, yəni bütün bölgə üçün səciyyəvi olan bitki növlərinin həmin ərazidə bir yerdə təsadüf edilməsidir. Üstün rekreasiya keyfiyyətlərinə görə fərqlənən mozaik strukturlu bu təbii kompleksdə, qonşu ərazilərə nisbətən güclü küləklərin və quraqlıqların yoxluğu, rütubətliliyin və onunla əlaqədar yerüstü və yeraltı suların bolluğu (subakval landşaft) səciyyəvidir [5]. Dərə relyeflə əlaqədar olaraq litoloji və struktur geoloji elementlərin zənginliyi isə qalın və münbit torpaq qatının yaranması ilə nəticələnmişdir. Bitki növlərinin yaşama uğrunda bir-biri ilə rəqabət aparmadan mövcud olmaları da bu təbii komplekslər üçün səciyyəvi əlamət sayılır. Uzun müddət ərzində belə landşaft mühitinin qorunması fauna və flora növlərində irsi dəyişkənliklərə səbəb olmuş və həmin növlər bu yerlərdən qonşu ərazilərə yayılma imkanı əldə etmişdir [9].

Böyük Qafqazın cənub yamacı Şəki-Zaqatala bölgəsi landşaft qurşaqlarında gedən *bioakkumulyasiya* prosesində canlı orqanizmlərin və bitkilərin ölü kütləsinin biogeomorfosenoz komplekslərdə toplanması daha intensiv surətdə baş verir [6]. Həmin sahələrdə proses iki yolla gedir. Birinci halda heyvan və bitki qalıqlarının parçalanması nəticəsində torpaqda kimyəvi elementlərin, qeyri-üzvi, üzvi maddələrin toplanması və nəticədə humusun artması ilə əlaqədar torpaq qatının üzvi birləşmələrlə zənginləşməsi. İkinci halda orqanizmdə və yaxud onun ayrı-ayrı üzvlərində bəzi kimyəvi elementlərin müxtəlif bitki və heyvan toxumalarında toplanması ilə müşahidə edilir. Bioakkumulyasiya prosesinin uzunmüddətli normal gedişi isə biogeomorfosenoz tipli landşaft mərzlərində ekoloji tarazlığın yaranmasına gətirib çıxarır [7].

Böyük Qafqazın cənub yamacında bir sıra özünəməxsus əlamətləri və rekreasiya əhəmiyyətinə görə Baş Şabalıd təbii biogeomorfosenozunun landşaft xüsusiyyətləri ümumiləşdirici səciyyə daşıyır. Ərazi 900-1200 m-lik ən hündür sahələr üzrə orta sıxlığa malik dağ meşəlikləri ilə örtülmüşdür. Bu meşəliklərin ağac tərkibində əsas yeri vələs, fıstıq və palıd ağacları tutsa da, şabalıd, cökə, ağcaqayın ağaclarına da təsadüf olunur. Dağ yamaclarının alt səviyyəsi təxminən 900 m-lik hündürlükdə bitir. Bu hündürlükdən aşağıda təxminən 800 m-lik səviyyəyə qədər düzən-meşə landşaftına aid sahə yerləşir. Burada əsas ağac növü vələsdir. İkinci dərəcəli ağac növlərinin sayı xeyli çoxdur. Burada palıd, cökə, qoz, fındıq, şabalıd, alma, armud, yemişan, göyrüş, lapan, zoğal, mürdəşə bitir. 800-700 m-lik bir hündürlük səviyyəsində düzən meşə-çəmən landşaftı düzən meşələrə paralel surətdə şərqdən qərbə doğru uzanır. Düzən meşə landşaftında olduğu kimi, burada əsas landşaft yaradıcı amil rolunda vələs ağacları iştirak edir. Düzən meşə landşaftında iştirak edən bütün ağac növləri ilə az-çox təmsil olunan bu landşaft tipinə əlavə olaraq itburnu, böyürtkən kolları ilə yanaşı çoxlu sayda ot bitkiləri də qoşulur. Ot bitkiləri içərisində müxtəlif yonca və bağayarpağı növlərinin iştirakı həmin landşaft tipinin sağlamlığını göstərir.

Düzən-meşə və meşə-çəmən landşaft tipləri üçün ən maraqlı cəhətlərdən biri də burada, Cənubi Qafqazda rast gəlinməyən qaydada qoz, fındıq və şabalıd ağaclarının bir yerdə yanaşı mövcud olmasıdır. Burada qoz bitkisi Təbaşir dövrünün alt hissəsinə aid olan kalsiumlu süxurların aşınması hesabına əmələ gələn torpaqlarda inkişaf edir. Üst Yura dövrünə aid Titon mərtəbəsinin karbonatlı fliş süxurlarının aşınmasından yaranan torpaqlarda daha çox alüminium elementi aparıcı mövqeyə malik olur. Bu tipli torpaqlarda fındıq bitkisinin inkişafı üçün əlverişlidir. Orta Yura dövrünə aid Bayos yaşlı qumdaşılı fliş süxurlarından əmələ gələn torpaqlar isə daha çox kalium və maqnezium elementləri ilə zəngin olur. Bu tipli torpaqlarda şabalıd bitkisinin yayılması və inkişafı üçün əlverişli imkanlar vardır [8].

Tədqiq olunan ərazinin torpaq növlərinin qruplaşmasında biz birinci növbədə torpaq nümunələri yerləşən ərazilərin litokimyəvi xüsusiyyətlərini nəzərə almağı məqsəduyğun hesab etmişik. Həmin üsulla torpaq növlərinin qruplaşdırılmasını da məqbul hesab edərək landşaftın struktur xüsusiyyətləri ilə torpaq növlərinin qarşılıqlı əlaqəsinə diqqəti yönəltməyi və nəticədə aşağıdakı biogeokimyəvi xüsusiyyətləri özündə daşıyan torpaq növlərini bir-birindən fərqləndirməyi məqsəduyğun hesab edirik. Aşağıda göstərilən torpaq qruplaşmasını biz bir sıra torpaqşünas, litoloq, landşaftşünas tədqiqatçıların dünyanın müxtəlif ərazilərinə uyğun olan elmi nəticələrindən istifadə etməklə tərtib etmişik [9].

1. Şəki-Zaqatala bölgəsində antropogen fəaliyyət nəticəsində tədricən progressivləşən landşaft tiplərinin təbii taxıl kimi ot bitkilər ilə zənginləşən qara və qəhvəyi rəngli torpaqları.

2. Alçaq dağlığın öz bütövlüyünü qoruyan landşaft tipinin əsasən karbon, kalsium və dəmir elementləri ilə zəngin olan, üzərində bölgə üçün səciyyəvi olan həm mezofit və həm də kserofit bitki örtüyü ilə səciyyələnən qara-qonur rəngli torpaq növləri.

3. Orta dağlığın öz bütövlüyünü qoruyan karbon, kalsium, dəmir elementləri ilə kifayət qədər zəngin olan dağ-meşə landşaftlarının vələs, palıd və fıstıq ağacları ilə örtülən qara-qonur torpaqları.

Biogeomorfozenoz sistemli landşaftlara qonşu olan alçaq və orta dağlığın öz bütövlüyünü qoruyan landşaft tipinin qara-qonur dağ-meşə torpaqlarının tərkibində mikroelementlərin miqdarının çox az hüdudlarda dəyişildiyinin şahidi oluruq. Məsələn, Ba elementinin miqdarı 170 q/t-dan, 350 q/t arasında, Sr – 60 q/t – 110 q/t arasında, Mn elementi 500 q/t – 900 q/t arasında, Ti elementi 1800 q/t – 3800 q/t arasında, B elementi isə 48 q/t-la – 80 q/t arasında dəyişir (Vəndamçay kəsilişi), Ondan (yəni, Vəndamçay kəsilişindən) insanlar tərəfindən dağ meşələrinə bir qədər artıq təsir edilməsi nəticəsində yuxarıda göstərilən kimyəvi elementlərin hüdudları Dəmiraparançay kəsilişində xeyli dəyişilir [9].

Vəndamçay kəsilişində təyin olunan 20 sınaq nümunəsində Pb elementinin miqdarı əgər 65–90 q/t arasında dəyişirdisə, Dəmiraparançay kəsilişində isə Pb elementinin dəyişmə hüdudları 40–90 q/t arasındadır. Ni elementinin dəyişmə hüdudları da xeyli fərqlidir – 45q/t – 63 q/t arasında Vəndamçayda, 22 q/t dan 51 q/t-a qədər Dəmiraparançayda qeyd olunmuşdur. Göründüyü kimi Ni elementinin miqdarının xeyli azalması müşahidə olunur. Sonuncu dəyişmələr ola bilsin ki, insanların təbiətə mənfi təsirini göstərən əsas əlamətlərdən biridir. Bu faktın digər ərazilərdə də yoxlanılmasına ehtiyac duyulur. Hələlik isə onu qeyd edə bilərik ki, Car və Katexçay kəsilişlərində qeyd olunan kimyəvi elementlərin dəyişilmələri içərisində Ni elementinin də miqdarı Vəndamçaya uyğun gəlirdi. Nisbətən insanların təsərrüfat fəaliyyətləri çox təsir etmiş dağ meşə torpaqlarında Kürmükçay, Ağçay, (Qax rayonu) onların qiyməti xeyli aşağı enmişdir. Eyni sözləri biz Qaşqaçay və Kişçayın qonur torpaq növləri üçün də aid edə bilərik. Kişçayın qara rəngli dağ-meşə torpağında, yəni sıx meşəlik sahədən götürülən nümunəsində Ni-in miqdarı (70 q/t) yenə yüksək qiymətlə xarakterizə olunurdu [9].

Beləliklə, öz bütövlüyünü qorumuş landşaft tipinin alçaq və orta qurşaq sahələrində qonur, qara-qonur, boz-qonur torpaq növləri sıx meşəlik sahələrdə Ni elementinin təxminən 45 – 65 q/t-luq normal hüdudlarda dəyişməsi ilə xarakterizə olunur. İnsanların müəyyən qədər təsərrüfat fəaliyyətlərindən seyrəlmiş dağ-meşə torpaqlarında nikelin qiyməti 25–35 q/t hüdudlarında daha çox rast gəlinir. Bu zaman həm də, Ba, Sr, Mn, B, Pb kimi elementlərin hüdudlarının xeyli dəyişməsinin də şahid oluruq.

Biogeokimyəvi tədqiqatların aparılmasına olan əsas tələblərdən biri də ekoloji sağlam landşaftlara malik biogeosenozların təbii-tibbi əhəmiyyətlərini aşkar etməkdən ibarətdir. Bu sahədə qabaqcıl ideyalara əsaslanan fitomeliorativ tədbirlərin yerinə yetirilməsi perspektivli hesab edilir. Ərazinin landşaft strukturunun sağlamlaşdırılması yalnız bu yolla mümkündür. Sağlam, dayanıqlı və şəfaverici landşaft mərzlərində əhalinin istirahətini təmin etmək üçün kurort sanatoriyalarının və istirahət ocaqlarının yaradılmasına ehtiyac vardır. İstirahət ocaqlarının yalnız sağlamlaşdırılmış, biogeokimyəvi dövrüyyəsində S, Na, Al elementlərinin zəif olduğu mədəni və progressiv landşaftlarda qurulması tövsiyyə edilir.

Bizim tərəfimizdən Şəki-Zaqatala regionunun müxtəlif ərazilərində olan torpaq növləri rəng və mexaniki tərkiblərinə görə beş qrupa bölünmüşdür: 1) tünd qonur və yaxud qəhvəyi, 2) qonur, 3) açıq qonur və 5) boz torpaqlar. Həmin torpaq növlərinə aid olan və torpaqların mineraloji zənginliyini ifadə edən Pb, Zn, Cu, Co və Ni elementlərinin göstəriciləri bu beş torpaq növü üçün aşağıdakı cədvəldə (Cədvəl 1) verilmişdir. Torpaq nümunələri Zaqatala rayonunun Car kəşilişindən Alazan çayının sahilinə doğru (İtitala yaşayış məntəqəsi) həmin istiqamətdə olan əraziləri əhatə edir. Talaçayın hövzəsinə aid olan ərazinin müxtəlif relyef formalarına görə formalaşan torpaq növlərində əsasən orta Yura yaşlı gil şistləri və qum daşları təbəqələrinin qırıntı materialı iştirak edir (cədvəl 1).

Cədvəl 1.

Zaqatala rayonunun Talaçay hövzəsində müxtəlif səviyələrdən götürülmüş fərqli torpaq növlərinin kimyəvi tərkibi.

№	Torpaq Növü	Ərazi	Sayı	Nisbi hündürlük	Pb	Zn	Cu	Co	Ni
1	Tünd qonur	Car, Zaqatala	5	1800 m	107	156	51	18,4	39,6
2	Qonur	Car, Zaqatala	4	1200 m	132	170	49	21	41
3	Açıq-qonur	İtitala, Zaqatala	7	600 m	65	190	101	18	38
4	Qonur-boz	İtitala, Zaqatala	8	400 m	58	176	117	18	42
5	Boz	İtitala, Zaqatala	15	300 m	108	86,7	42,3	13,3	42

Cədvəldən göründüyü kimi kimyəvi elementlərdən nikelin miqdarında heç bir dəyişiklik müşahidə edilmir. Kobalt elementinin də miqdarı yalnız Talaçay hövzəsinin orta axarlarının akkumulyativ qumsal terraslarında formalaşan boz torpaq növlərində müşahidə edilir. Eyni qaydada olan azalma Zn və Cu elementləri üçün səciyyəvidir. Torpaq növlərinin mikroelement tərkibinin dəyişməsində mühüm cəhət ondan ibarətdir ki, Talaçayın delta hissəsində Pb elementinin miqdarı 2-3 dəfəyə qədər azalır. Göründüyü kimi, Alazan çayının delta çöküntülərindən təşkil olunan İtitala ərazisində Cu, Co və Zn elementlərinin zənginləşməsi və Pb azalması ilə səciyyələnən torpaq növlərinin formalaşması baş verir. Alazan vadisi ərazisində torpaqların kimyəvi tərkibinin yaxşıya doğru dəyişməsi, burada iqlimin subtropik səciyyə daşması ilə və həm də epigenetik proseslərdə allüvial tipli Al və Fe gil materialının miqdarının artması ilə bağlıdır.

Şəki-Zaqatala regionunun ərazisində iştirak edən və əksər biogeomorfosenozların içərisində rast gəlinən düzən və dağ-meşə landsaftının struktur tərkibini Kürmükçay kəşilişi daha mükəmməl şəkildə ifadə edir. Buradakı landsaft növləri orta və alçaq dağlıq ərazilər üçün səciyyəvi olduğuna görə aparılan elmi təcrübələrin yekunu kimi onları aşağıdakı növlərə bölünməsinə təklif edirik.

Kontrastlı dağ-meşə landsaft növü. Burada eyni bir ərazidə regionun meşələrində bitən müxtəlif torpaq və iqlim şəraitinə uyğun meşə ağacları bitir. Məsələn, bu tipli dağ-meşə landsaftlarına aid eyni bir sahədə iberiya və uzunsaplaq palıd növlərinin və yaxud da köyrüş və qovaq ağaclarının yayılması müşahidə edilir.

Assosiativ dağ-meşə landsaft növü. Bu tipli meşə sahələri dağ-meşə talalarında palıd-fıstıq-vələs assosiasiyasında özünü göstərir. Düzən meşələrdə isə iberiya palıdı-yalanqoz-qızılağac assosiasiyası səciyyəvidir.

Yarımcıq dağ-meşə landsaft növü. Bu tipli meşə landsaft strukturuna Böyük Qafqazın cənub yamacı əraziləri üçün səciyyəvi olan assosiativ növə aid (palıd-fıstıq-vələs, iberiya palıdı-yalanqoz-qızılağac) ağac növlərindən hər hansı birinin yoxluğunda təsadüf edilir. Bu halda bəzi ərazilərdə vələs-palıd, bəzi yerlərdə fıstıq-palıd və bəzən də fıstıq-vələs cütliyünün mövcud olmasına rast gəlinir.

Qarışıq dağ-meşə landsaft növü. Böyük Qafqazın cənub yamacı əraziləri üçün daha çox səciyyəvi olan bir landsaft struktur növüdür. Burada assosiativ növə aid olan ağac növləri ilə yanaşı,

həm müxtəlif dərəcə münbitliyə malik olan, həm də rütubətli (ağcaqovaq, yalanqoz) və yaxud da quraq (göyrüş, sarağan) iqlim şəraitinə uyğun gələn ağac növlərinə yayılmışdır.

Yekcins dağ-meşə landsaft növü. Bu tipli meşə landsaft strukturuna Böyük Qafqazın cənub yamacı əraziləri üçün səciyyəvi olan assosiativ tipli (palıd-fıstıq-vələs, iberiya palıdı-yalanqoz-qızılağac) ağac növlərindən yalnız biri iştirak etdiyi hallarda rast gəlinir. İstər dağ və istərsə də düzən meşə landsaftlarında palıd, şabalıd, vələs, fıstıq, cökə, fıncıq talalarına tez-tez rast gəlinir.

Antropogen təsir nəticəsində pozulmuş dağ-meşə landsaft növü. Böyük Qafqazın cənub yamacının düzən və dağ-meşə landsaftında iri yaşayış məntəqələrinə yaxın olan ərazilər üçün daha çox səciyyəvi olan bir landsaft struktur növüdür. Meşələrin məişət ehtiyacları və yaxud da yerli istehsalat məqsədləri üçün qırılması nəticəsində, Şəki-Zaqatala bölgəsində dağ-meşə landsaft qurşağının aşağı sərhədləri bəzi yerlərdə 600 m-lik səviyədən də yüksəyə qalxmışdır. Landsaft qurşağının aşağı sərhədləri Balakən rayonunun qonşuluğunda yerləşən Gürcüstan Respublikası ərazisində 450-500 m təşkil edir. Bizim Respublikamızın ərazisində isə 500-600 m səviyyəsində olan alçaq dağlıq ərazi ən yaxşı hallarda meşələrin qırılmasından sonra formalaşan ağıtörəmə ağac-kol zolağından ibarətdir.

Antropogen fəaliyyət nəticəsində qurulan dağ-meşə landsaft növü. Böyük Qafqazın cənub yamacı əraziləri üçün hələlik tam səciyyəvi olan bir landsaft struktur növü sayılmasa da son zamanlar bu sahədə müəyyən qədər dönüş hiss olunur. Dağ yamaclarının turizm üçün əhəmiyyət daşıya biləcək sahələrində yerli ağac növləri ilə yanaşı həm də dünyanın müxtəlif ərazilərindən gətirilən enliyarpaq və iynəyarpaq ağac növləri introduksiya olunur. Şəki rayonu ərazisində salınan “Şam meşəsi”, Balakən rayonunda “katalpa” ağacları meşəsi tipli antropogen landsaft nümunələri mövcuddur.

Alazan sahillərinin tuqay meşə landsaft növü. Bu tipli meşə talalarında müxtəlif alçaqboylu ağaclar və kollar bitir. Onların içərisində söyüd, qovaq, yıd, saqqızağacı, vələs, qarağac, palıd, qızılağac və s. növlər iştirak edir.

Böyük Qafqazın cənub yamacına aid olan biogeomorfosenozların landsaft növləri içərisində rast gəlinən düzən və dağ-meşə landsaftının struktur tərkibini müəyyənləşdirmiş olduqda burada ən çox assosiativ və qarışıq landsaft növlərdən təşkil olunduğu məlum olur.

Baş Şabalıd biogeomorfosenozunun daxilində yerləşən dərinlik yarıması (Qaynar) Şabalıdçay çay yatağının məcrası boyunca müşahidə edilir ki, bu da ərazinin müasir relyefinin formalaşması ilə yanaşı, süxur müxtəlifliyinin çoxalması və yeraltı suların rolunun artması ilə özünü biruzə verir. Polimikt su keçirici süxurların iştirakı, burada bir neçə növ qumdaşı və argillitlərlə yanaşı tuffidlərin də yayılması ərazidə yeraltı suların fəaliyyət imkanlarının yüksək olduğundan və infiltrasion hidrokarbonatlı içməli su mənbələrinin olduğundan xəbər verir.

Ərazidə aşınaraq yayılmış süxur parçalarında və çay daşlarında böyük miqdarda mamır və şibyələrin müşahidə edilməsi biogeomorfosenoza aid olan hidrometeoroloji şəraitin yumşaq və rütubətli olduğunu, ərazinin sərt dağ-dərə küləklərindən qorunduğunu göstərir. Qış aylarında yağmış qalın qarın, dərələrdə buz halında toplanması, yaz aylarında dərə boyunca aşağıya doğru hərəkəti nəticəsində yarı moren qırıntıların əmələ gəlməsi müşahidə edilir [2]. Dağlıq ərazilərin az meyilli sahələrində ellüvial fasiyalara, dərələrdə isə akkumulyativ-ellüvial fasiyalara təsadüf edilir. Biogeomorfosenozun alçaq ərazilərində superakval fasiyalar və yay aylarında belə qurumayan kiçik hövzəyə malik yerli çay məcrasında subakval fasiyalara çay dərəsi boyunca rast gəlinir [3].

Baş Şabalıd təbii kompleksinə oxşar olan digər bir biogeomorfosenoz Şəki rayonunun Küngütçay hövzəsində yerləşən Keşnəzər biogeomorfosenozudur. İqlim xüsusiyyətlərinə görə ərazini ortadağlıq qurşağa aiddir [1]. Xüsusi mikroiqlimə malik olan Keşnəzər biogeomorfosenozunda yay aylarında havanın hərərəti eyni hündürlüyə malik olan ərazilərə nisbətən 4-5°C az olur. Orta illik yağıntıların miqdarı 600-800 mm təşkil edir. Bu göstərici Böyük Qafqazın cənub yamacının ümumi iqlim xüsusiyyətlərindən bir o qədər fərqlənir. Ərazinin geomorfoloji quruluşundan irəli gələn qapalı hövzədə havanın nisbi rütubəti açıq sahələrə nisbətən xeyli artıqlığı yay aylarında müntəzəm şəhdüşmə ilə səciyyələnir. Qalın qara və yaxud tünd qəhvəyi torpaqların və

meşə döşənəyi hesabına burada sel və daşqınların yaranması üçün imkanlar Böyük Qafqazın digər selli ərazilərindən xeyli azdır [2, 5, 9].

Keşnəzər biogeomorfosenoz ərazisində havanın daimi yüksək rütubətlik dərəcəsi, atmosfer yağıntılarının bolluğu və qış mövsümündə toplanmış qarın əriyərək torpağa hopması ilə əlaqədar yeraltı su ehtiyatları yaratmaq imkanlarını artırır. Baş Şabalıd və həm də Keşnəzər ərazisində transakkumulyativ (sürüşmələri olan) yamaqlara rast gəlinmir, bu da mövcud orta və nisbətən dik meyilli yamaqlarda münasib mikroiqlim şəraitində sarmaşıq və lianların inkişafı ilə əlaqədardır. Qara çəmən və qəhvəyi dağ meşə torpaq müxtəliflikləri və eyni bir ərazidə və eyni zamanda humid, semihumid və semiarid bitki növlərinin inkişaf etməsi üçün yaranan ekocoğrafi şəraitin çox əlverişli olduğunu göstərir [11]. Hər iki landşaft mərzində biogeosenozlara aid bütün amillər – torpaq, hava, iqlim, su, bitki, heyvanlar və s. birinci növbədə münasib mikroiqlim şəraitini yaranmasına səbəb olan məxsusi relyef formasının mövcudluğu ilə əlaqədardır [10].

Nəticə. Baş Şabalıd və Keşnəzər biogeomorfosenozlarının subakval landşaftlarında yaranan lil nümunələrinin kimyəvi tərkibində biofil elementlərin (K, P, C və s.) miqdarı qonşu ərazilərə nisbətən çoxdur. Bu fakt mikroiqlim şəraiti ilə birlikdə bu tipli landşaft mərzlərində biomüxtəlifliyin yaranması və təbii rezervuarlar kimi qorunması üçün münasib şəraitin mövcud olduğunu sübut edir.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI:

1. Azərbaycan Respublikasının regional coğrafi problemləri. Şəki rayonu. Bakı İsmayıl nəş. Poliqrafiya Mərkəzi, 1999, 110 s.
2. Əyyubov Ə.C., Quluzadə V.Ə., Nəbiyev H.L., Məmmədov C.H. Kiş və Şin çayları hövzələrinin selləri. Bakı, “Elm”, 1998, 215 s.
3. Əzizov F.Ş., Mustafabəyli H.L. Böyük Qafqazın cənub yamacı landşaftlarında geoloji quruluş, litoloji tərkib, relyef və biomüxtəlifliklər arasında qarşılıqlı əlaqələr. Beynəlxalq konfrans. “Dağlar, mədəniyyətlər, landşaftlar və biomüxtəliflik” 10-12 may 2019. Bakı. s.77-82.
4. Mamedov C.I, Shukurlu Y.H, Azizov F.Sh, Mustafabeyli H.L. Aliev Q.M. The natural Biocoenosis biodiversity and its protection in the village of Sheki, Bash Shabalıd. Аграрен Университет – ПЛОВДИВ. 2016. p. 5 – 9.
5. Mustafabəyli H.L., Rəhimov.Y.R. Şin və Kiş çayları hövzələrində təhlükəli sel hadisələrinin yaranma səbəbləri. Coğrafiya və təbii resurslar № 1. 2017. səh. 49 – 53.
6. Mustafabəyli H.L. Relyef növlərindən asılı olan biogeomorfosenozların biogeokimyəvi xüsusiyyətləri. Azərbaycan Aqrar Elmi. 2019. N.1. s. 103 – 108.
7. Mustafabəyli H.L., Əliyeva A.H. Şəki-Zaqatala bölgəsində bitən ağac bitkilərinin yayılma sahələrinin litoloji-geokimyəvi-landşaft xüsusiyyətləri. ADAU-nun Elmi Əsərləri. Gəncə, 2019 .№1. s. 36 – 40.
8. Mustafabəyli H.L., Lətifov E.K. Böyük Qafqazın Cənub yamacı Səki-Zaqatala bölgəsinə aid biogeokimyəvi zonaların fiziki-kimyəvi xassələrinə görə fərqləndirilməsi. ADAU-nun Elmi Əsərləri. Gəncə, 2019. №1. s. 22 – 28
9. Mustafabəyli H.L., Lətifov E.K., Rəhimov Y.R., Ağabalayev Q.M., Süleymanov U.S. Azərbaycanın Şəki-Zaqatala bölgəsinin təbii resurslarının landşaft-diaqnostik və iqtisadi xüsusiyyətləri. AMEA Şəki REM mətbəəsi. 2020. s. 372.
10. Rüstəmov Q.İ., Rüstəмова A.M. Böyük Qafqazın cənub yamacı landşaftlarının ekogeokimyəvi xüsusiyyətləri. Bakı, “Avropa” 2016. 189 s.
11. Mustafabəyli H.L., Qəhrəmanov M.A., Əliyeva A.H. Şəki-Zaqatala bölgəsinin torpaq növlərində kimyəvi tərkib müxtəlifliyinin ekocoğrafi amillərdən asılılığına dair. “Heyvandarlığın müasir problemləri və innovativ konsepsiyalar” Beynəlxalq Elmi-praktik konfrans. 22-24. dekabr 2021. s. 268- 273.

**ШАРИПОВ М.М., МАНИЯЗОВА Н.А.,
АБДУЛЛАЕВ А.**

Влияние разных природно-климатических зон на продуктивность и качество зерна некоторых видов фасоли из мировой коллекции.....**219**

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

КОПАТЬ Д.Я.

Асимптотический анализ ожидаемого дохода g-сети обслуживания с разнотипными положительными и отрицательными заявками и обходами систем обслуживания положительными заявками.....**225**

STEFAN T.T., LIDIA T.P.

The influence of various factors on the structural properties of water.....**236**

ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ

ДЖАВАДОВА Х.А., САМЕДОВА З.М.

Исследование процесса очистки сточных вод, образующихся на объектах водоснабжения, с помощью реагентов.**236**

САЛИМОВА Н.А., МИРЗАЛИЕВА С.В.

К вопросу термоокислительной переработки гудрона и тяжелой смолы пиролиза.....**244**

**МИРЗОЕВ Д.Х., ХОЛМАТОВ Т.Б.,
ОТАЕВ Ш.Д., МИРСАИДОВ У.М.**

Расчёт кинетических параметров и термодинамических характеристик разложения нефелиновых сиенитов месторождения турпи Таджикистана фосфорной кислотой.....**249**

НАУКА О ЗЕМЛЕ

МУСТАФАБЕЙЛИ Г.Л.

О биогеохимических свойствах горных пород, почв, ила и растений, распространенных на южном склоне большого Кавказа.....**255**

MANSUROVA G.F., HUSEYNOVA M.A.

Determination of the nature of the distribution of hydrocarbon pollution in the waters of the Caspian sea.....**266**

MUSTAFABƏYLİ H.L., QƏHRƏMANOV M.A.

Biogeomorfosenozlar və onların səciyyəvi biogeokimyəvi və landşaft - ekocoğrafi xüsusiyyətləri.....**274**

NAĞIYEV S.Q., QASIMZADƏ X.B.

Qarabağ iqtisadi rayonunda urbanizasiya prosesləri və demoqrafik inkişaf problemləri.....**282**

ПОЛИТОЛОГИЯ

TURSUNOV H.Y.

Türkiye cumhuriyeti ve orta asya ülkeleri arasındaki siyasi ilişkiler.....**290**

ENDLESS LIGHT
in
SCIENCE